

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Badalova Ug'ilshod Nurmamad qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MATEMATIKA FANIDAN MURAKKAB MAVZULARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY

PEDAGOGIK VAAXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY